

Transkript: Interview Vanessa Brieger

Sprecher 1: Paula

Sprecher 2: Lynn

Sprecher 3: Vanessa Brieger

00:00 Sprecher 1: Warte ganz kurz. So, jetzt kannst du.

00:03 Sprecher 2: Ähm, also mit dir haben wir das große Glück, dass du zu einem externe Hebamme bist, aber auch Mama – oder werdende Mama. Deswegen werden wir dir so quasi zu beiden Bereichen einige Fragen stellen. Aber ich würde vor allen Dingen anfangen mit den Fragen zu dir als externe Heb – also als freiberufliche Hebamme.

00:23 Sprecher 3: Mhm.

00:24 Sprecher 2: Dann würde ich einmal mit so einer Einstiegsfrage anfangen, ganz entspannt. Ähm, kannst du mir einmal deinen vollständigen Namen, dein Alter und deinen Beschäftigungsort nennen?

00:32 Sprecher 3: Ich heiße Vanessa Brieger, ich bin 28 und ich wohne in Gelsenkirchen, aber – und arbeite dort auch als freiberufliche Hebamme, aber vor allen Dingen im Belegsistem in Moers.

00:43 Sprecher 2: Okay. Kannst du uns einmal deinen Beruf im Detail erklären?

00:47 Sprecher 3: Also ich bin Hebamme, dementsprechend begleite ich Frauen in der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch im Wochenbett – vor allen Dingen. Ich mache das Ganze einmal im Belegsistem im Krankenhaus, das heißt wir sind freiberufliche Hebammen, die in einer Klinik aber selbstständig praktisch Geburten begleiten. Und im häuslichen Rahmen arbeite ich noch als freiberufliche Hebamme und begleite praktisch die Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett, bis die Kinder neun Monate alt sind.

01:21 Sprecher 2: Okay. Wie lange machst du das schon?

01:23 Sprecher 3: Ich habe 2018 mein Examen gemacht, also die normale klassische Ausbildung. Das heißt seit 2018 bin ich examiniert. Das sind jetzt auch schon sechs – acht Jahre. Genau. Und ich habe 2021 noch den Bachelor angefangen als Weiterqualifikation praktisch. Und genau, ja.

01:47 Sprecher 2: Okay, sehr gut. Ähm, dann würde uns einmal interessieren, was so deine Motivation dahinter war, Hebamme zu werden? Gibt es vielleicht einen Moment, den du so in deinem Beruf als schönsten Moment definieren kannst?

01:59 Sprecher 3: Hm. Ich wusste als Jugendliche, sage ich jetzt mal um die Abizeit rum, dass ich gerne irgendwas Medizinisches machen würde. Die Medizin hat mich schon immer interessiert. Ich wusste aber, dass ich fürs Medizinstudium – dass ich das wahrscheinlich nicht schaffen würde und dass mir da auch so ein bisschen der Menschenbezug gefehlt hat. Und damals – das war noch lange vor der Ausbildung – lief immer im Fernsehen eine Serie, wo es um Babys und Kreißsäle und Geburten ging. Und da habe ich irgendwann gesagt: „Boah, das könnte ich mir richtig gut vorstellen.“ Und dann bin ich Jahre später nochmal darauf zurückgekommen und habe mich einfach beworben, einmal als Hebamme und einmal als Kinderkrankenschwester. Und hatte für beides eine Zusage und habe dann einfach nach Bauchgefühl entschieden. Und ich weiß noch ganz genau, dass die ersten Schultage in der Ausbildung, da habe ich gedacht: „Ja, genau das will ich machen.“ Und ich hatte vorher noch ein Praktikum. Da bin ich so total unwissend reingestiegen und wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und die erste Geburt hat mich vollkommen aus den Socken gehauen. Also das war wirklich – ich habe da gestanden und gedacht: „Was ist das denn für ein verrückter Moment hier irgendwie gerade?“ Und meine Mama erzählt immer wieder, wie ich nach Hause gekommen bin und einfach stundenlang darüber berichtet habe. Und dass sie dann auch gewusst hat: „Okay, das wird meine Tochter irgendwann mal als Beruf machen.“ Und ja, das finde ich immer wieder faszinierend, wie aus einem Körper einfach – oder in einem Körper ein Mensch entsteht und der halt

irgendwann auf die Welt kommt. Also das finde ich bei jeder Geburt immer wieder verrückt, was der Körper so leisten kann.

03:10 Sprecher 2: Okay, sehr gut. Das heißt, es war so ein bisschen eine Faszination, die du bei der ersten Geburt, die du begleitet hast, gespürt hast?

03:17 Sprecher 3: Genau, absolut. Also ich fand es irgendwie total surreal und habe mich gefühlt gekniff und gefragt: „Das kann doch nicht wahr sein, dass da jetzt wirklich ein Baby irgendwie aus dieser Frau geboren ist.“ Und ja, ich kann es bis heute nicht glauben. Also selbst jetzt selbst schwanger denkt man sich: „Da ist doch jetzt nicht wirklich ein Lebewesen irgendwie in dir, das irgendwie bald auf die Welt kommt.“ Ich finde es total faszinierend, was der Körper schafft, und einfach immer wieder schön, Familien dabei begleiten zu dürfen, diesen Moment irgendwie zu erleben. Genau.

03:48 Sprecher 2: Okay, sehr gut. Der nächste Block beschäftigt sich so ein bisschen mit Hebammenvereinen. Daher die Frage: Bist du aktuell Mitglied in einem Hebammenverein oder warst du es schon einmal?

03:57 Sprecher 3: Aktuell bin ich es gerade nicht, aber einfach weil ich mich natürlich aufgrund der Schwangerschaft und der Elternzeit, die ja bald ansteht, einfach abgemeldet habe, damit ich da keine zusätzlichen Kosten habe. Ich bin aber praktisch seit Ende der Ausbildung, also ungefähr Mitte 2018, war ich im Deutschen Hebammenverband Mitglied. Und das halt bis jetzt praktisch Ende des letzten Jahres, als ich mich abgemeldet habe.

04:22 Sprecher 2: Okay. Was ist generell deine Wahrnehmung zu Hebammenvereinen?

04:25 Sprecher 3: Wir sind hier einfach ein bisschen verpflichtet, in irgendeinem Verein oder in irgendeiner Mitgliedschaft zu sein oder zumindest uns jemanden zu suchen, der uns eben geburtshilflich versichert. Dementsprechend war es damals ganz unüberlegt, dass ich den Deutschen Hebammenverband gewählt habe. Ich wusste einfach, dass es das Größte ist und dass es das ist, was es schon irgendwie am längsten gibt. Aber mittlerweile, gerade jetzt dadurch, dass berufspolitisch so viel passiert in unserem Beruf, bin ich generell zu vielen Vereinen sehr, sehr skeptisch und frage mich, ob die Leute, die diese Verbände gegründet haben oder führen, wirklich genug Ahnung haben von unserem Beruf, dass sie wirklich – dass sie uns wirklich unterstützen können. Und da passiert, glaube ich, jetzt gerade sehr viel Positives, aber auch Negatives. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann einen Verband gibt, der uns wirklich stärkt und stützt, dass wir einfach unseren Job besser arbeiten können.

05:15 Sprecher 2: Okay, du hast schon was voll Wichtiges angesprochen, weil wir haben auch ein bisschen die berufspolitische Entwicklung von Hebammen verfolgt und da spielt ja auch der DHV eine große Rolle. Deswegen würde ich dich speziell fragen, wie – was dir beim DHV besonders gefällt oder eher weniger und inwiefern du dich vertreten durch diesen fühlst?

05:36 Sprecher 3: Ich würde sagen, nach der ganzen Geschichte, die jetzt in den letzten Monaten passiert ist, bin ich froh, dass ich aus dem DHV ausgetreten bin und würde wahrscheinlich nach der Elternzeit, wenn ich in den Beruf wieder starte, mir einen anderen Verband suchen in der Hoffnung, dass es bis dato Verbände gibt, die uns wirklich fördern. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass der DHV mich oder mich als Hebamme gut unterstützt hat. Ich bin da ganz blauäugig rein und habe einfach gedacht: „Gut, ich brauche einen Verband, ich muss irgendwo versichert sein, ich nehme einfach das, was mir jetzt irgendwie geläufig ist.“ Genau, und ich habe so das Gefühl, dass seitdem diese ganze berufspolitischen Sachen jetzt in den letzten Monaten passiert sind, dass der DHV einfach sehr viele Fehler gemacht hat und uns Hebammen leider gezeigt hat, dass er doch nicht so da ist, wie er vielleicht da sein müsste.

06:29 Sprecher 1: Könntest du vielleicht erläutern, was das genau für Fehler waren?

06:33 Sprecher 3: Ich würde vielleicht sagen, dass nicht genug verstanden wurde, dass die neuen Verhandlungen, die passiert sind – die Gebührenverhandlungen – dass einfach der Großbereich Belegssysteme einfach komplett vergessen wurde und dass da nicht verstanden wurde, was wir arbeiten und was wir leisten. Es ist viel Positives für die freiberuflichen Hebammen passiert, die in der Vor- und Nachsorge tätig sind – auch nicht alles hundertprozentig, aber deutlich mehr Positives. Aber

es wirkte so ein bisschen, als würde der Deutsche Hebammenverband nicht verstehen, was wir für einen Aufwand in der Klinik bei der Geburtshilfe einfach leisten und was wir für einen Aufwand haben. Dass man da einfach jetzt gerade finanziell total bestraft wurde. Und ich muss sagen, das gilt, glaube ich, auch für die Hausgeburtshilfen. Das kann ich aber nicht hundertprozentig sagen, weil ich da einfach nicht tätig bin. Aber ich glaube, die wirkliche Geburtsbetreuung wurde einfach von dem Verein vernachlässigt.

07:31 Sprecher 1: Ich würde hier auch einmal gerne nachhaken. Wir haben uns nämlich sozusagen in der vorigen Forschung tatsächlich viel mit freiberuflichen Hebammen beschäftigt, die im Nachhinein uns mitgeteilt haben, dass sie sehr von den Änderungen profitiert haben. Deswegen war es auch so wichtig, mit dir nochmal zu sprechen, weil wir natürlich wissen, dass die Beleghebammen darunter leiden. Deswegen vielleicht kannst du uns nochmal genau erläutern, einfach für unser Verständnis, was genau sozusagen mit diesem neuen Hebammenhilfvertrag sozusagen in die Wege geleitet wurde, was eure Arbeit schwieriger macht? Einfach so, dass wir das nochmal so ja ein bisschen detaillierter verstehen können.

08:08 Sprecher 3: Ja. Also ich kann es nur fürs Belegsystem sprechen und man muss einfach sagen, dass alleine die Papierarbeit, die auf uns zugekommen ist, deutlich komplizierter geworden ist. Dabei geht es letztendlich nur darum, Kreuzchen zu setzen und anzukreuzen, welche Leistung wir abrechnen wollen. Da hat aber jemand sich etwas ausgedacht, was einfach im Kliniksetting nicht umsetzbar ist, weil wir als Beleghebammen einfach keine dauerhafte Eins-zu-eins-Betreuung gewährleisten können. Und das ist auch in Anführungszeichen in der Klinik nicht das Ziel wie jetzt in der Hausgeburtshilfe. Und diese Regeln, die da aufgesetzt wurden, sind einfach nicht möglich. Und die waren vorher viel, viel einfacher zu bewältigen. Also vorher war dieses Ankreuzen, welche Leistung wir praktisch abrechnen wollen, viel, viel einfacher und viel sinnvoller geregelt. Da kann man einfach nicht nachvollziehen, wer sich das ausgedacht hat. Was noch dazu kommt, ist, dass wir einfach in anderen Abständen abrechnen müssen. Also vorher war es eine halbstündliche Pauschale. Das heißt jede angefangene halbe Stunde durften wir praktisch voll abrechnen. Jetzt ist es auf fünf Minuten berechnet. Das heißt alle volle fünf Minuten kriegen wir erst bezahlt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Frau nur 19 Minuten sehen, dann sind vier Minuten unbezahlte Arbeit. Und vorher konnte man eine Frau eine Minute lang sehen und hat trotzdem eine halbe Stunde bezahlt bekommen. Das macht es auch sehr viel komplizierter. Ich würde sagen, was das größte Problem ist, ist, dass wir – wir Hebammen neue Regeln bekommen haben und dieses neue Abrechnungssystem entwickelt wurde. Die Krankenkassen, die uns ja im Grunde bezahlen, selbst aber nicht wissen, wie die neuen Regelungen sind, und dementsprechend die ganze Auszahlung von unserem Gehalt einfach nicht stattfindet. Also wir haben ja seit dem 01.11. diese neue Vergütung, und die Krankenkassen wissen bis heute nicht, wie sie das bezahlen sollen, wie das abgerechnet wird, was wir abrechnen dürfen, was wir nicht abrechnen dürfen. Das heißt wir arbeiten im Grunde seit Monaten und bekommen kein Geld, weil die Krankenkassen selbst nicht wissen, was sie jetzt bezahlen und was sie jetzt nicht mehr bezahlen dürfen. Und ich meine, dieses Geld wird irgendwann – hört ihr mich noch?

10:43 Sprecher 2: Du bist bei uns weg. Ja, wir hören dich noch, wir sehen dich nur nicht mehr.

10:46 Sprecher 3: Ja, ich glaube ich muss an Ladestecker. Aber eigentlich – dürfte glaube ich gleich wieder kommen. Eigentlich habe ich genug Akku. Jetzt müsste es wieder gehen. Genau, also dieses Geld kriegen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zwar in den nächsten Monaten alles nachbezahlt, aber die letzten Monate haben wir dafür halt eben kein Geld bekommen. Und dann bringt mir das auch nichts, wenn ich im März das Dreifache an Gehalt kriege, wenn ich die letzten Monate meine Miete nicht zahlen könnte oder meine Kinder versorgen kann oder mein Leben bezahlen kann. Und das macht den neuen Hebammenhilfvertrag einfach so schwierig, dass er umgesetzt wurde und geplant wurde von jemandem, der Geld an Stellen kürzt, wo eigentlich nicht gekürzt werden sollte und ihn dann aber offiziell umsetzt, bevor alle anderen Instanzen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und letztendlich sind die Leidtragenden die Frauen, weil sie einfach noch schlechter betreut werden als vorher schon. Und finanziell sind es halt die Hebammen, die ja einfach darunter leiden, dass das Geld nicht fließt, so wie es vorher geflossen ist. Und das macht den Hebammenhilfvertrag einfach schwierig, weil uns versprochen wurde, dass mehr Geld kommt, dass es nur anders abgerechnet wird. Aber das passiert halt eben nicht. Und das macht es für uns als Belegsystem sehr, sehr schwierig, da einfach ja positiv zu bleiben und weiterzumachen und noch mehr Arbeit reinzustecken, wenn man eben einfach auch kein Geld sieht letztendlich auf dem Konto. Genau.

12:28 Sprecher 1: Okay, danke dass du es einmal zusammengefasst hast. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, nochmal deine Perspektive dazu zu hören.

12:35 Sprecher 3: Ja, gerne.

12:36 Sprecher 2: Ich habe tatsächlich eine Verständnisfrage. Und zwar hast du gesagt, dass die Krankenkassen selber nicht wissen, wie sie euch quasi auszahlen. Aber so wie uns das erklärt worden ist, ist der GKV hat ja quasi auch den Hebammenhilfvertrag mit aufgesetzt. Das heißt, müssen die Krankenkassen – also die Krankenkassen haben ja auch dann quasi die Vereinsbedingungen mit ausgehandelt. Heißt das nicht, dass sie eigentlich wissen müssten, was sie ausgehandelt haben?

13:02 Sprecher 3: Ja, also eigentlich schon. Ich würde das, glaube ich, so erklären, dass jede Krankenkasse ja ihr Personal hat, um unsere Rechnungen zu prüfen. Und ich glaube einfach, dass das zu spät passiert ist. Also dass ich sage jetzt mal die einzelnen Krankenkassen, die Person, die sich um sowas kümmert, mitgesprochen hat und mit dem GKV und den Hebammenverbänden diskutiert hat, wo man gegebenenfalls als Krankenkasse auch Geld einsparen kann. Aber die Mitarbeiter, die praktisch unsere Rechnungen wahrscheinlich vor die Nase kriegen, zu spät geschult wurden. Und vor allen Dingen merkt man auch, dass sie noch kritischer sind, was unsere Bögen angeht. Das heißt, wenn man sich mal nur ansatzweise verschreibt und vielleicht aus einer Eins eine Zwei macht, die man eigentlich gut lesen kann, werden die Rechnungen gestrichen. Und wir müssen wieder den Frauen hinterherlaufen und wieder eine neue Unterschrift sammeln, weil die Mitarbeiter – ja ich denke mal zu spät geschult wurden, wie sie jetzt mit unseren Rechnungen umzugehen haben, aber auch wahrscheinlich nochmal ganz, ganz streng darauf achten sollen, dass sie sozusagen Fehler bei uns suchen, um dann halt eben weniger zahlen zu müssen. So wirkt es zumindest. Also warum es genau so ist, warum das Problem entstanden ist, das weiß ich nicht hundertprozentig, ich glaube das weiß auch keiner. Aber man kann sich das nur so vorstellen, dass einfach von deren Seite die Schulungen zu spät passiert sind und wir uns halt natürlich im Vorhinein schon damit beschäftigen mussten, wie wir ab dem 01.11. unsere Rechnungen zu schreiben haben, aber das einfach bei den Krankenkassen wahrscheinlich liegen geblieben ist.

14:38 Sprecher 2: Okay, super interessant. Wenn wir schon vom Hebammenhilfvertrag sprechen, dann würde ich auch direkt fragen, wie du dir irgendwie die Zukunft von Beleghebammen vorstellst, wenn die Arbeitsbedingungen so weiterhin bleiben?

14:49 Sprecher 3: Ich kann mir vorstellen, dass ein Belegsystem nach dem nächsten schließen wird. So wie es jetzt auch ja einfach leider Gottes städteübergreifend passiert ist, dass viele Teams aufgehört haben. Es ist einfach, glaube ich – man ist selbstständig. Man muss einfach seine Rechnung bezahlen, man ist selbstständig, man hat keinen Arbeitgeber, auf den man sich verlassen kann, sondern man ist ein Team aus 10, 15, 20 Frauen, die sich für ihren Job einsetzen, die ihren Job lieben und die einfach natürlich auch den Frauen ein gutes Erlebnis schaffen wollen. Und wenn man merkt, dass man politisch und finanziell keinen Rückhalt hat, sondern eigentlich dafür bestraft wird, dass man ganz blöd gesagt so doof ist und in die Klinik geht und Frauen begleiten möchte und ein positives Geburtserlebnis schaffen möchte und sich die große Mühe macht, ja einfach Herzblut da reinzustecken, und man dafür nicht belohnt wird, sondern eigentlich nur bestraft wird, dann wird das wahrscheinlich die Zukunft leider sein. Ich halte sehr, sehr, sehr viel von einem Belegsystem. Ich würde keinen Angestelltenverhältnis verfluchen, aber dadurch, dass man einfach abgegliedert ist von der Klinik an sich, ist man einfach als Team viel freier. Und man kann viel besser sagen: „Hey, ich möchte so arbeiten, ich kann nur von 8 bis 16 Uhr oder ich möchte nur vier Stunden am Tag arbeiten“, was einfach für Frauen, die Kinder haben, die ihr Leben selbstbestimmt führen möchten, einfach total wichtig ist. Man kann sich viel besser aussuchen, wie viel Geld möchte ich verdienen? Ist es mir wichtig, sehr viel auf dem Konto zu haben oder sage ich, das reicht mir? Man ist einfach, was seine Teilzeitstelle angeht, viel flexibler. Und letztendlich muss man einfach sagen, dass die Frauen, die Schwangeren, durch ein Belegsystem deutlich besser betreut sind, weil wir einfach das machen können, was wir möchten und den Frauen das geben können, was sie haben möchten. Aber wenn das eben nicht gefördert wird und wenn nicht verstanden wird, wie wichtig eine positive Schwangerschaft ist und wie wichtig eine positive Geburt ist, dann wird auch nicht mehr Geld fließen, und dann werden die Teams wahrscheinlich in Zukunft immer mehr aufhören. Und ich habe das Gefühl, dass wir seit Jahren kämpfen und uns auf uns aufmerksam machen und versuchen, die Politik irgendwie auf unsere Seite zu kriegen, aber keiner versteht, was sie tun sollen. Und letztendlich sind wir alle einmal geboren. Wir sind alle entstanden, weil wir alle einmal auf die Welt gekommen sind. Und das wird, glaube ich, einfach nicht gesehen, wie anspruchsvoll unser Job ist und wie wichtig eine

Geburt ist, wie wichtig eine Schwangerschaft ist. Und dementsprechend, genau, wird es wahrscheinlich immer mehr Kündigungen geben von Belegssystemen, weil es den Kolleginnen auch einfach aktuell nicht gut geht in den Belegssystemen, ne? Man hat finanzielle Probleme, man ist psychisch total überlastet, weil man einfach kein Ziel sieht und keine Besserung irgendwie in naher Zukunft erwarten kann, weil man schon so oft gefallen ist und gemerkt hat, es passiert nichts. Nichts Positives für uns, sondern eher nur positiv für die Verbände, für die Krankenkassen, die weniger Geld zahlen müssen. Und wir wollen mit unserem Job nicht reich werden, aber wir wollen für unsere Arbeit bezahlt werden, so wie wir es uns verdient haben. Aber aktuell hat man nur das Gefühl, dass wir weniger und weniger und weniger verdienen sollen. Ja.

18:18 Sprecher 2: Danke für deinen Einblick, das hilft uns wirklich total. Also es tut auch gut mal wirklich mit einer Person zu sprechen, die wirklich halt davon betroffen ist von den Änderungen, sage ich jetzt mal so. Ähm, Paula, wenn du keine Zwischenfrage hast, würde ich weitermachen mit dem nächsten Block. Ähm, und zwar hast du gesagt, es wäre halt schön, dass es – wenn es einen Verein gäbe, der quasi die Interessen von Beleghebammen vertreten würde. Da kommen wir schnell auf den Punkt: Wie stehst du zu der Gründung eines neuen Hebammenvereins?

18:49 Sprecher 3: Ich glaube, dass das die einzige Lösung ist, einen neuen guten Verein zu bekommen, weil ich glaube, das, was die Verbände, die es aktuell gibt – und das ist ja vor allen Dingen nur der DHV oder der BfHD – ich glaube, dass man da nicht so viel dran verändern kann, dass es positiv wird. Sonst würde dieser Hebammenhilfvertrag nicht so entstanden sein. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass ein guter Verband neu gegründet werden muss. Es ist halt die Frage, wie kann ein Verband gut sein? Egal wie viele engagierte Menschen sich da reinsetzen und kämpfen, ist halt letztendlich die Politik und die Verbände, die schon existieren, sind die natürlich ein bisschen höher in der Macht. Ich glaube, das braucht natürlich einfach Jahre, bis ein neuer Verband wirklich so viel Mitspracherecht hat, dass da wirklich was passieren kann. Und es gibt ja jetzt einen neuen Verband, Amvita, wo einfach jetzt kurz nach der Gründung natürlich viel Positives drin steht. Aber auch das hat der DHV irgendwann getan. Der DHV hat auch gesagt: „Wir kämpfen für uns Hebammen, wir wollen mehr Geld“ und und und. Es ist halt nur nicht passiert. Deswegen braucht es wahrscheinlich auch Zeit, bis ein neuer Verband wirklich positive Effekte zeigen kann.

20:10 Sprecher 2: Gibt es bestimmte Dinge, die du greifen kannst, wo du sagst, das müsste ein neuer Verband besser machen als bestehende Verbände?

20:16 Sprecher 3: Ich glaube, sie müssten unseren Beruf besser verstehen. Ich weiß, dass im DHV selbst auch Hebammen sind, die in allen Branchen, in denen man als Hebamme arbeiten kann, mal gearbeitet wurden. Ich frage mich manchmal, wann das war, ob das vor so vielen Jahren war, dass sich so viel geändert hat, dass sie es nicht mehr verstehen, was wir jetzt aktuell leisten. Aber ich würde mir wünschen, dass einfach Menschen in diesen Verbänden arbeiten, die wirklich aktuell verstehen, was eben in unseren Hebammenberufen in allen Branchen an Arbeitsaufwand, an Neuigkeiten, was passiert. Weil gerade mit dem Papierkram, den wir eben seit dem neuen Hebammenhilfvertrag ja abarbeiten müssen, da kann mir keiner im Hebammenverband, die schon existieren, sagen, dass sie dafür verständlich – oder dass sie wirklich denken, dass das weniger Arbeit ist. Und da frage ich mich, warum kommt keiner mal in einen Kreißaal rein und guckt sich das an? Wenn man in einem normalen Dienst mit normal viel zu tun diese Papiere ausfüllen muss. Warum guckt sich das niemand an? Es kann doch nicht sein, dass keiner versteht, dass man in Fünf-Minuten-Taktung nicht abrechnen kann. Dass man alle fünf Minuten eine neue Zeile ausfüllen muss, eine neue Unterschrift sammeln muss. Wann soll das gemacht werden? Und es kann auch nicht sein, dass Hebammen glauben, dass wir den Frauen Gefallen tun, wenn wir ihnen Unterschriftsbogen hinhalten, wo sie 85 Unterschriften leisten müssen, obwohl sie vorher vielleicht nur drei nach dem anderen Hebammenhilfvertrag leisten mussten. Und da frage ich mich manchmal, ob sie überhaupt noch berufsnah sind. Und ich glaube, das könnte einem neuen Verband helfen, wenn sie wirklich regelmäßig ja Einblicke in den Beruf haben und wirklich sehen können: „Okay, was geht in den Kliniken ab? Was geht in der Hausgeburtsilfe ab? Was geht in den Praxen ab? Wie kann man die freiberuflichen Hebammen stützen? Wie kann man da einfach unterstützen?“ Weil jetzt gerade hat man das Gefühl, da sitzen Bauarbeiter, die irgendwie sich gedacht haben: „Guck mal, wir machen jetzt einen neuen Bogen, der aber einfach so nicht funktioniert.“ Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass da Hebammen auch involviert sind, die auch vielleicht noch aktuell arbeiten, die das wirklich hautnah miterleben und nicht nur – ohne das jetzt runterzumachen – aber vom PC sitzen und irgendwas über Geburten lesen, sondern die das live miterleben, was einfach gerade ja in der Geburtshilfe passiert.

22:50 Sprecher 2: Ja, total. Und was sagst du, wie müsste der ideale Hebammenverband aufgebaut sein?

22:56 Sprecher 3: Schwierige Frage. Ich glaube, dass viel Expertise schon drin sein muss, was Hebammen angeht, also wie gerade schon gesagt, Hebammen, die aktuell arbeiten, Hebammen, die Erfahrung mitbringen, Hebammen, die vielleicht auch schon vor 40 Jahren gearbeitet haben, um das einfach so vergleichen zu können. Aber natürlich braucht es auch Menschen, die einfach nur Marketing können, die einfach nur Informatik können, die einfach sich mit Krankenkassen auskennen, wovon wir keine Ahnung haben, die einfach es schaffen, unsere Hebammenseite dann aber auch noch mit Informationen zu füttern aus der Politik, aus den Krankenkassen, dass wir auch vielleicht verstehen können, warum die Krankenkassen gewisse Wege gehen. Wir fühlen uns natürlich nur angegriffen, wir sehen nur uns als die Opfer, ne? Weil wir uns einfach gerade so fühlen. Aber vielleicht gibt es ja wirklich sinnvolle Gründe, warum das so geplant wurde, warum das so geändert wurde. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass der Verband auch wirklich guten Kontakt zu allen tätigen Hebammen führen muss und vielleicht mal fragt: „Hey, Krankenhaus XY, wie geht's euch jetzt gerade? Was gibt's gerade von euch? Gibt es irgendwas, was wir klären können?“ Dass man da einfach jährlich oder halbjährlich mal seine Sorgen und seine Fragen äußern kann. Ansonsten ist es, glaube ich, so ein Gesamtpaket aus allem. Schwierig zu beantworten, was genau da so fehlt.

24:41 Sprecher 2: Ja, total. Ähm, was würde dich persönlich dazu bewegen, einem neuen Hebammenverband beizutreten?

24:48 Sprecher 3: Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, ich habe keine andere Wahl, als mich für meinen Beruf einzusetzen. Dementsprechend wird es nach der Elternzeit so sein, dass ich auf jeden Fall wieder einem Verband beitreten wollen würde, der meiner Meinung nach unsere Situation gut unterstützt. Ich glaube, jede einzelne Hebamme ist gerade in der Verpflichtung, laut zu sein und einfach ja zu kämpfen. Das bringt nichts, wenn ich zu Hause sitze und mich darüber aufrege, sondern ich muss selbst auch kämpfen. Dementsprechend, glaube ich, ist das schon wichtig, dass man Vereine oder neu gegründete Vereine einfach unterstützt und sich selbst mit einbringt. Weil nur dann kann man irgendwas bezwecken. Wir müssen halt nicht 20 Leute sein, die kämpfen, sondern wir müssen alle kämpfen – auch wenn es schwierig ist.

25:47 Sprecher 2: Gibt es bestimmte Maßnahmen, die dir einfallen – die dir einfallen, die ein Verband machen könnte, um dich speziell zu adressieren?

25:56 Sprecher 3: Ich glaube, dass es einfach jetzt gerade in unserer Situation so wäre, dass ich einen Verband fördern möchte, der einfach politisch kämpft und der – bei dem ich das Gefühl habe, dass er meine Meinung vertritt. Und der vielleicht auch durch gewisse Mitglieder wirklich weiß, was in einem Belegschaftssystem einfach gerade passiert. Weil natürlich möchte ich, dass vor allen Dingen die Belegschaftssysteme gerettet werden, weil das mich einfach am meisten betrifft. Und ich glaube, dass es mir wichtig wäre, dass da einfach Verständnis ist – dafür ist, was ein Belegschaftssystem ist und dass das Belegschaftssystem gerade einfach am negativsten beeinflusst wurde. Und dass einfach weiterhin gekämpft wird. Dass einfach viel Kraft da reingesteckt wird, politisch irgendwie zu kämpfen, egal wie lange es dauert und egal wie anstrengend das sein wird.

26:56 Sprecher 2: Mhm. Ich glaube für uns ist auch interessant, wo ein neuer Hebammenverband ansetzen kann und wo ein Verband quasi Beleghebammen erreichen kann. Könntest du uns einmal sagen, wo du dich über berufspolitische Themen informierst?

27:10 Sprecher 3: Aktuell läuft ja viel auch über soziale Medien, muss man ja ganz klar sagen. Ich meine wir als Berufsgruppe an sich bekommen natürlich auch viele Newsletter von den Verbänden oder von dem GKV-Spitzenverband oder auch von den Krankenkassen teilweise, wo man natürlich immer so ein bisschen gucken muss: „Von wem kommt der Brief und was für eine Meinung ist da gerade hinterlegt?“ Da muss man sich natürlich viel zusammensuchen. Ich glaube, die effektivsten Infos, die man gerade berufspolitisch bekommt, ist einfach unter uns Hebammen an sich. Es gibt einfach viele Hebammen, die sich sehr, sehr, sehr extrem berufspolitisch einsetzen und wo man regelmäßig so ein bisschen teamintern einfach Informationen bekommt. Und man muss halt – es ist schwierig zu sagen, woher kriegt man die Informationen? Man kriegt sie leider irgendwie immer mit, meistens halt weil sie negativ sind, und dann muss man sich halt einfach weiterbeschäftigen. Ich meine, so richtig von der Politik ist ja noch nichts passiert, egal ob positiv oder negativ, was unsere Proteste sozusagen angeht. Dementsprechend ist das schwierig zu beantworten.

28:24 Sprecher 2: Okay, aber Social Media ist schon mal ein guter Punkt. Welche Kanäle sind da für dich relevant?

28:31 Sprecher 3: Ich muss sagen, dass es gibt ein Abrechnungsprogramm, mit dem wir als Belegsystem auch arbeiten. Das ist die AZH. Ich glaube, dass sie auf Instagram noch Lauingen oder sowas hinterher heißen. Da kümmert sich vor allen Dingen eine Kollegin, die damals auch Hebamme war, vor allen Dingen um die Belegsysteme und die Abrechnung von den Rechnungen. Und die sind da wirklich sehr, sehr, sehr extrem dabei, einfach berufspolitisch Ausrufezeichen auf Social Media zu setzen. Die Kollegin hat auch einen neuen Instagram-Account eröffnet, der heißt „1500 Hebammen“, wo auch sehr, sehr viel gerade passiert. Und im Vergleich dazu muss man sagen, kommt von den Verbänden sehr, sehr wenig. Ich meine natürlich müssen die auch ein bisschen darauf aufpassen, dass sie nicht nur negativ gegen die Krankenkassen sprechen. Aber wenn man – wenn man eigentlich Hebammen vertritt, müsste man eigentlich jetzt sagen: „Es ist mir egal, was die Krankenkassen denken, wir wollen kämpfen.“ Und das passiert halt gerade von den Verbänden auf Social Media sehr, sehr wenig. Und ich glaube, dass das beides so Accounts sind, die sehr, sehr extrem geteilt werden, die verfolgt werden, wo wirklich darüber gesprochen wird, was gerade in unserem Beruf passiert, und die gerade für uns sehr, sehr wichtig sind einfach. Wir freuen uns auch immer, wenn Frauen, die selbst Kinder bekommen haben oder natürlich auch wenn jegliche Hebammen an sich Sachen posten. Aber die beiden Accounts sind, glaube ich, schon so die, die gerade am meisten anstoßen.

30:11 Sprecher 2: Super hilfreich. Also vor allen Dingen Instagram, würdest du sagen?

30:15 Sprecher 3: Ja, genau. Also ich glaube Facebook ist wahrscheinlich einfach jetzt generell nicht mehr so extrem benutzt. Ich bin jetzt kein TikTok-Mensch, dementsprechend kann ich nicht sagen, wie es da läuft. Aber ich glaube, dass auf Instagram die beiden Sachen schon sehr gut dabei sind.

30:30 Sprecher 2: Gibt es neben Instagram irgendeinen Ort, wo du erwa – wo du dir vorstellen könntest, über einen neuen Hebammenverband aufmerksam zu werden?

30:37 Sprecher 3: Wahrscheinlich eher nur durch die Kolleginnen. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich eher teamintern dann Gespräche geben würde, was passiert ist. Da glaube ich gibt's keine großartige Plattform, wo das jetzt an uns anders herangetragen werden würde.

30:57 Sprecher 2: Okay. Ähm, wenn wir jetzt über Inhalte sprechen, die Hebammenvereine in die Welt tragen, was würdest du sagen, welche Themen dich besonders ansprechen?

31:07 Sprecher 3: Jetzt bezogen vor allen Dingen auf das, was gerade passiert, oder generell als abgesehen davon, dass gerade so viel Schwierigkeiten herrschen?

31:17 Sprecher 2: Ähm, ich glaube sowohl als auch, aber auch, ob du dir vielleicht eher News wünschst oder ob du dir eher – weiß ich nicht – mehr humorvollen Inhalt wünschst oder Petitionen oder sowas.

31:31 Sprecher 3: Ich glaube, das Wichtigste, was den Verband angeht, sind, glaube ich, eher News, die unseren Beruf betreffen. Dass man vielleicht auch einfach Fortbildungsangebote vom Verband nochmal zusätzlich kriegt. Ich meine, wir sind sowieso verpflichtet, uns regelmäßig fortzubilden und einfach Sachen aufrechtzuerhalten im Kopf. Aber dass man da einfach noch ein bisschen besser gefördert wird, weil manchmal auch die Suche nach Fortbildungen wirklich schwierig oder auch teuer sind. Im Grunde würde ich mir wünschen, dass sie einfach verstehen, was wir arbeiten. Das heißt: Sie wissen, wir müssen uns fortbilden, dann biete bitte Fortbildungsstunden an, die regelmäßig stattfinden, die kostengünstig sind, die einfach immer präsent sind und man weiß: „Ich weiß jedes Jahr im Januar findet Fortbildung XY statt“, dass wir nicht immer damit wochenlang beschäftigt sind, unsere Fortbildungsstunden zu sammeln und da wirklich viel Geld für zu bezahlen, obwohl wir eigentlich von einem Verband dazu verpflichtet werden, das zu tun. Sie wissen, dass es einfach politische oder einfach auch andere Umweltumstände gibt, die unseren Job vielleicht erschweren. Sprich vor einigen Jahren, als viele Leute aus dem Krieg geflüchtet sind und wir diese Frauen betreut haben in großen Massen, wo man wusste, es kommen Sprachbarrieren auf uns zu, es kommt einfach schlechte gesundheitliche Unterstützung auf uns zu dadurch, dass die Frauen natürlich einfach Kriege erlebt haben und geflüchtet sind. Bring uns da bitte direkt Informationen, wie wir vielleicht mit diesen Frauen umzugehen haben, was ist besonders an deren Situation? Oder oder oder. Und natürlich habe – dass ich mir wünschen würde, dass einfach Informationen weitergegeben werden, die halt berufspolitisch

sind. Manchmal hat man das Gefühl, man bekommt erst die Information, dass es jetzt neue Gebühren gibt, wenn eh schon alles entschieden ist, wenn man nicht mehr Mitspracherecht hat. Dass man einfach frühzeitig involviert wird in alle finanziellen und politischen Entscheidungen, dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, man hat ein Mitspracherecht. Das würde ich mir wünschen. Also einfach News und Informationen, die unseren Berufsalltag einfach leichter gestalten würden und – ich glaube, das ist nicht schwer, wenn man selbst in dem Beruf schon mal gearbeitet hat, zu wissen: „Was möchten meine Kolleginnen jetzt gerade davon wissen?“ Und dass man das einfach auf einer Website einfach mal postet, damit man irgendwie die breite Masse informieren kann.

34:37 Sprecher 2: Super guter Punkt. Magst du vielleicht mit ein paar Adjektiven, die dir so einfallen, eine Ansprache beschreiben, die ein Hebammenverband auf einem neuen Account irgendwie berücksichtigen müsste?

34:50 Sprecher 3: Gute Frage, schwierig.

34:53 Sprecher 2: Ich kann dir sonst auch Beispiele nennen, falls dir das –

34:55 Sprecher 3: Ja gerne, dann hab ich's vielleicht ein bisschen einfacher.

34:58 Sprecher 2: Okay, dann hätten wir einmal sachlich oder emotional?

35:02 Sprecher 3: Ich glaube lieber sachlich, weil emotional sind wir sowieso schon. Und ich glaube, dann kann man besser Informationen überbringen, als wenn man schon so emotional was überbringt.

35:16 Sprecher 2: Ja. Dann einmal politisch oder praxisnah?

35:21 Sprecher 3: Beides. Beides leider wichtig. Also praxisnah sowieso, wir wollen alle Menschen haben, die einfach praxisnah an uns denken, aber die Politik ist halt wichtig, weil von da aus kommen die wichtigsten Entscheidungen.

35:38 Sprecher 2: Ja. Dann einmal persönlich oder professionell?

35:43 Sprecher 3: Dann eher professionell, würde ich sagen, weil das Persönliche geht so ein bisschen in die emotionale Richtung. Dann fühlt man sich vielleicht doch irgendwie angegriffen oder ja nimmt es einfach anders auf, als wenn es professionell übergebracht wird.

36:01 Sprecher 2: Okay. Und dann als Letztes: humorvoll oder ernst?

36:05 Sprecher 3: Ein Mittelmaß. Ich glaube, man kann durchaus auch mal über wichtige Informationen ein bisschen humorvoll lachen. Aber zu ernst macht es, glaube ich, auch keinen Spaß.

36:18 Sprecher 2: Okay. Ansonsten, was mir gerade so einfällt, weil du von Fortbildung gesprochen hast, und uns wurde quasi auch von einem anderen – von einer anderen Hebamme gesagt, dass bei Fortbildungen auch zum Beispiel Proben verteilt werden oder Infomaterial von Vereinen. Ist das so und siehst du das als irgendwie praktischen Ort, um auf einen neuen Hebammenverein aufmerksam zu machen?

36:40 Sprecher 3: Absolut. Also es gibt große Messen, wo einfach große Fortbildungen stattfinden, die über mehrere Tage gehen. Wo es auch immer so Infostände von allen verschiedenen Babymarken gibt. Das wäre natürlich super Ort, um Werbung zu machen für einen neuen Verband. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, die Marken, die da generell stehen, das sind meistens große Marken, die natürlich auch Geld dafür haben, Proben zu verteilen. Das ist nicht immer das qualitativ Hochwertigste, muss man sagen, was da vielleicht steht, sondern was einfach marketingmäßig gut geklappt hat. Aber an sich glaube ich schon, dass auf Fortbildungen die Verbände gut Werbung machen können oder sich selbst mal eine Fortbildung oder Präsentation über sich ja gestalten, um einfach Informationen an uns preiszugeben. Das würde schon ganz gut sein, glaube ich ja, weil da einfach viele Hebammen vertreten sind.

37:41 Sprecher 2: Okay, super hilfreich. Ähm, ansonsten, Paula, wenn du keine Fragen mehr hast, neigt sich das Interview auch schon dem Ende. Eine Frage, die ich noch hätte: Was glaubst du würde passieren, wenn es irgendwann keine Hebammen mehr geben würde?

38:00 Sprecher 3: Ich glaube, dann gibt es sehr viele Kaiserschnitte, beziehungsweise fast hundert Prozent. Oder Frauen, die ja alleine zu Hause entbinden und wo viele viel mehr Notfälle bezogen auf Mama und Kind passieren wird. Ich finde schon alleine die Problematik, dass Schwangere nicht mehr von Hebammen betreut werden in den Vor- und Nachsorgen, fände ich schwierig genug, weil Frauenärzte eben, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, einfach anders denken. Sie haben einfach Medizinstudium und wir haben einfach unseren Job nur gelernt sozusagen. Wir sind irgendwie ein bisschen empathischer, würde ich sagen, und ein bisschen frauenzentrierter als Gynäkologen. Ich glaube, dass das nicht schön sein wird und dass ich mir das nicht wünsche, dass das passiert. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht für einen Hungerlohn meinen Job arbeiten, weil wir haben ein hohes, hohes, hohes medizinisches Risiko, was wir jeden Tag tragen. Wir kümmern uns immer parallel um zwei Menschen, die Schwangere und das Kind in ihrem Bauch. Wir haben im Grunde zwei Menschenleben, für die wir arbeiten. Und das wünsche ich mir, dass das den Menschen einfach bewusst wird, dass wir uns gleichzeitig immer um zwei Individuen irgendwie kümmern und nicht einfach nur Friede Freude Eierkuchen Frauen massieren, sondern dass wir einfach wirklich medizinische Notfälle auch betreuen – und das sehr selbstständig und viel ohne ärztliche Hilfe. Ich wünsche mir, dass das einfach verstanden wird und dass wir nicht ohne Hebammen leben müssen.

39:35 Sprecher 2: Gut Punkt. Gibt es sonst etwas, was du vielleicht ansprechen wollen würdest, was wir jetzt so nicht besprochen haben?

39:43 Sprecher 3: Nee, ich glaube nicht.

39:45 Sprecher 2: Okay. Dann würde ich tatsächlich glaube ich weitermachen mit den Fragen zu dir als Mutter, oder?

39:51 Sprecher 1: Mhm.

39:51 Sprecher 2: Dann einmal die Frage: Kannst du uns einmal kurz deine Lebensphase erklären? Vielleicht wie viele Kinder du schon hast oder in welchem Monat du bist? Alles, was du irgendwie dich wohlfühlst zu sagen.

40:06 Sprecher 3: Ja. Also das ist unser erstes Kind, was wir auch so geplant haben. Wir haben gesagt, wir sind jetzt – also ich bin 28, mein Partner ist 29. Wir haben seit Jahren schon abgeschlossene Ausbildungen oder Studien und einen festen, festen Job. Fühlen uns finanziell gut gewappnet und erwachsen genug für unser erstes Kind. Das hat einfach so jetzt gut in unser Leben gepasst. Genau, und ich bin jetzt kurz vor dem errechneten Termin. Also ich habe noch stolze drei Wochen, die ich noch schaffen muss, und dann, genau, ist es geschafft.

40:53 Sprecher 2: Okay. Habt ihr jetzt vor der Geburt bereits Kontakt mit einer Hebamme gehabt?

40:57 Sprecher 3: Auf jeden Fall. Ich habe relativ zügig, ich habe direkt am Tag nach dem positiven Schwangerschaftstest nach Hebammen gesucht, weil ich einfach meine Kolleginnen aus der Klinik, die hätte ich natürlich auch gerne gehabt, aber die wohnen einfach alle woanders als ich. Das ist einfach eine Strecke, eine Entfernung, die nicht gut funktioniert in so einer Schwangerschaftsbetreuung. Dementsprechend haben wir uns A für eine Hausgeburt entschieden. Das heißt wir mussten sowieso nochmal einfach eine andere Hebammenpraxis suchen, die das auch macht. Und sind da zum Glück sehr, sehr schnell fündig geworden und total zufrieden mit dem, was wir gefunden haben.

41:40 Sprecher 2: Wann hattet ihr dann das erste Mal Kontakt mit der Hebamme?

41:43 Sprecher 3: Das war sogar relativ zügig ein paar Tage nach dem ersten Telefonat. Ich glaube, da war ich in der fünften – fünften oder sechsten Schwangerschaftswoche schon, wo wir den Erstkontakt hatten. Genau, und seitdem im Grunde alle vier Wochen.

42:01 Sprecher 2: Wie nimmst du derzeit die Zusammenarbeit mit der Hebamme wahr?

42:05 Sprecher 3: In meinem Fall ist es natürlich spannend, weil ich selbst gelernt habe. Ich muss sagen, am Anfang so den ersten Kontakt, da war man hat man so sehr darauf geachtet, ob die Person mir das Gefühl gibt, dass sie Erfahrung hat oder nicht. Und da war ich – ich war total überzeugt von ihr und wusste: „Hier fühle ich mich wohl.“ Und danach war es zum Glück so, dass ich als Mama so ein bisschen verblödet bin und mein ganzes Hebammenwissen irgendwie verloren habe, worauf ich mich dann wirklich stützen konnte, dass ich meine Hebamme eben hatte, um Fragen zu stellen. Und da sind manchmal Fragen rausgekommen, wo ich mich für geschämt habe. Ich dachte: „Das müsstest du eigentlich selbst wissen.“ Aber man hat wirklich einfach die Rolle gewechselt. Man ist nicht mehr Hebamme, sondern man ist jetzt einfach Mama, ne? Deswegen war das total schön, jemanden Professionelles dabei zu haben, auch wenn man es irgendwie selbst gelernt hat.

43:03 Sprecher 2: Total. Gibt es irgendeinen Moment, der dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?

43:10 Sprecher 3: Es gab einmal eine Phase, wo die Frauenärztin das Kind klein geschätzt hat, was in meinem Fall schlecht gewesen wäre, nicht nur weil das Kind potenziell irgendwelche Probleme hätte haben können, sondern weil vor allen Dingen der Hausgeburtsplan hätte gestrichen werden können. Und da fand ich das total toll, wie die Hebamme einfach darauf reagiert hat und gesagt hat: „Hey, guck mal, guck dich mal an. Du bist nicht riesig, du bist nicht superschwer. Dein Partner ist kein Riese und ist nicht superschwer. Wie groß soll dein Kind denn bitte sein?“ Und das hat mich total gestärkt darin, einfach Zahlen so ein bisschen rauszulassen und – da habe ich einfach nochmal gemerkt, wie anders Hebammen arbeiten im Gegensatz zu Ärzten. Dass die Ärzte eher zahlenfixiert sind, eher faktenfixiert sind, und wir Hebammen uns ein bisschen mehr das Gesamtkonzept einfach angucken von der Familie. Und das fand ich besonders, auch wenn ich das in meiner professionellen Arbeit wahrscheinlich genauso gesagt hätte, aber das dann selbst mitzerleben, war einfach nochmal sehr stärkend.

44:28 Sprecher 2: Total interessant. Was würdest du sagen, welche Rolle die Hebamme für dich persönlich spielt?

44:34 Sprecher 3: Ich glaube, dass sie eine große Rolle spielt, dadurch dass man einfach so viel Vertrauen in diese Person hat, weil sie schließlich einfach meine Geburt oder die Geburt meines Kindes und auch mich unter der Geburt begleitet. Ich glaube, dass sie eine sehr stärkende Rolle für mich hat und mir wahrscheinlich jetzt schon, obwohl wir sehr professionell miteinander arbeiten und wir ja keine Freunde sind, aber irgendwo hat man sich schon so gern – und vielleicht sieht man doch so ein bisschen was Freundschaftliches ineinander, weil sonst würde man kein gutes Gefühl dabei haben, wenn eine eigentlich fremde Person zu einem nach Hause kommt und die Geburt einfach begleiten wird. Und das ist, glaube ich, bei uns halt durch den Hausgeburtsplan besonders, weil ich weiß, entweder kommt diese Person oder es kommt die andere Hebamme. Es gibt nur die Wahl zwischen diesen beiden. Und es ist nicht so wie in der Klinik, wo man nicht weiß, wer vor einem steht, wenn man die Tür aufgemacht bekommt. Und wenn ich dabei kein gutes Gefühl hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich schon längst abgebrochen. Und da freut man sich einfach drauf, die beiden bekannten Gesichter dann auch anrufen zu dürfen und irgendwie zu sich einzuladen.

45:54 Sprecher 2: Würdest du sagen, die Hebamme ist eher medizinisch, emotional oder persönlich für dich wichtig?

46:01 Sprecher 3: Das Wichtigste ist auf jeden Fall das Medizinische, muss man natürlich sagen. Man muss natürlich der Person vertrauen, dass das medizinische Wissen so groß ist, dass ich mich ihr anvertraue mit meinem Kind zusammen, weil ich zähle nicht nur als eine Person, sondern ich trage noch jemanden in mir, der mitbegleitet werden muss. Und die anderen beiden, also das Emotionale und das Persönliche, ist, glaube ich, einfach mit dabei. Weil man muss sich persönlich verstehen, man muss sich so ein bisschen auf einer Wellenlänge fühlen, damit man Vertrauen haben kann. Und man muss natürlich auch emotional offen sein, um jemanden Fremdes irgendwie in so einen privaten Moment reinzulassen. Aber das Medizinische würde ich auf jeden Fall auf Nummer eins setzen.

46:53 Sprecher 2: Okay, sehr gut. Dann nochmal zur Auswahl deiner Hebamme: Welche Kriterien waren dir da besonders wichtig?

47:00 Sprecher 3: Dadurch, dass ich wusste, dass ich nicht sonderlich viel Auswahl habe bei Hausgeburtshebammen, weil es die einfach so wenig gibt, war es eigentlich das Allerwichtigste waren

mir die Fotos auf den Websites. Ich hatte zwei Praxen zur Auswahl. Eine, die für mich deutlich näher gewesen wäre und wo ich mit der Person auch eigentlich ein nettes Telefonat hatte, aber wo ich einfach vom Bauchgefühl her, als ich das Foto gesehen habe, habe ich gesagt: „Das ist nicht meine Art Mensch.“ Das ist irgendwie – ich habe der Person vorgeworfen, gewisse Charakterzüge zu haben, die irgendwie nicht zu mir passen. Und bei der anderen Hebammenpraxis habe ich einfach die Fotos angeguckt und dachte mir: „Egal wer von diesen zehn Frauen vor mir steht, ich werde sie wahrscheinlich mögen.“ Das war so das Erste, was einfach in mir passiert ist. Und ich wusste natürlich sofort: „Ich muss diesen Menschen vollkommen vertrauen“, weil es ist einfach gerade wichtig. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen: „Hm, die eine ist zwar näher, aber passt mir nicht so hundertprozentig in mein Bauchgefühl rein und die andere ist zwar weiter weg, aber da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl bei“, dann muss ich einfach nach Gefühl gehen. Und das hat sich dann auch bestätigt, als ich die ausgewählte Hebamme dann auch persönlich gesehen habe, weil ich einfach wusste, mit den beiden Menschen, die im Team arbeiten, da weiß ich, habe ich ein gutes Gefühl mit. Und dann war so die andere Praxis einfach vergessen. Ich glaube, wenn beide persönlich vor mir gesessen hätten und ich hätte dann die Entscheidung treffen müssen, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber in dem Moment bin ich ganz blöd nach den äußeren Faktoren gegangen, weil ich wusste, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich muss jetzt hier irgendwen auswählen. Und bin dann einfach nach blöderweise nach Optik und Bauchgefühl gegangen.

49:08 Sprecher 2: Aber es hat ja scheinbar geklappt, also du bist jetzt zufrieden?

49:12 Sprecher 3: Absolut, absolut. Es ist aber trotzdem irgendwie doof, dass man nach Optik geht. Aber man konnte halt nichts anderes sehen als dieses Foto. Das würde ich niemals einem Menschen raten, nur weil jemand vielleicht attraktiver oder dicker oder dünner ist, den Menschen irgendwie abzustempeln. Aber in dem Moment hatte ich keine anderen Faktoren irgendwie und habe mich irgendwie wohler gefühlt dabei.

49:38 Sprecher 2: Ja. Dann hast du während deiner Zusammenarbeit mit deiner Hebamme irgendwas von den verschlechterten Arbeitsbedingungen für Hebammen – von Hebammen gemerkt?

49:49 Sprecher 3: Nicht von der Hebamme an sich aus, dass sie jetzt irgendwie gesagt hätte: „Mensch, boah, das ist alles so schwierig.“ Sondern es kam nur einmal das Thema auf, dass ich als Schwangere eben Blut abgenommen bekommen habe, was eigentlich wir früher als Hebammen immer machen durften. Und ich aber dafür eine Privatrechnung nach Hause bekommen habe von dem Labor, wo meine Krankenkasse diese Rechnung nicht mehr bezahlen wollte. Und ich das dann mit der Hebamme besprochen habe und gesagt habe: „Hey, warum müssen wir das denn jetzt bezahlen? Sonst war das doch immer eine Krankenkassenleistung.“ Und dann ist einfach ein Gespräch entstanden, weil die Hebamme selbst überrascht war, dass das eben nicht mehr bezahlt wird. Und dann sind wir natürlich dadurch, dass ich auch aus dem Beruf komme, haben wir so ein bisschen über die Umstände gesprochen. Aber vorher und nachher habe ich immer versucht, dass die Hebammenvorsorgen waren für mich und nicht kein Hebammengespräch sozusagen, sondern die habe ich für mich persönlich einfach als Mama sozusagen versucht auch in Anspruch zu nehmen.

51:00 Sprecher 2: Okay, sehr gut. Dann noch mal zur Auswahl deiner Hebamme: Welche Kriterien waren dir da besonders wichtig?

51:00 Sprecher 2: Okay, sehr gut. Ähm, Paula, wenn du sonst keine Zwischenfragen hast, nähert sich das Interview auch schon dem Ende. Eine Frage, die ich noch hätte: Was glaubst du würde passieren, wenn es irgendwann keine Hebammen mehr geben würde?

51:15 Sprecher 3: Ich glaube, dann gibt es sehr viele Kaiserschnitte, beziehungsweise fast hundert Prozent. Oder Frauen, die ja alleine zu Hause entbinden und wo viele viel mehr Notfälle bezogen auf Mama und Kind passieren wird. Ich finde schon alleine die Problematik, dass Schwangere nicht mehr von Hebammen betreut werden in den Vor- und Nachsorgen, fände ich schwierig genug, weil Frauenärzte eben, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, einfach anders denken. Sie haben einfach Medizinstudium und wir haben einfach unseren Job nur gelernt sozusagen. Wir sind irgendwie ein bisschen empathischer, würde ich sagen, und ein bisschen frauenzentrierter als Gynäkologen. Ich glaube, dass das nicht schön sein wird und dass ich mir das nicht wünsche, dass das passiert. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht für einen Hungerlohn meinen Job arbeiten, weil wir haben ein hohes, hohes, hohes medizinisches Risiko, was wir jeden Tag tragen. Wir kümmern uns immer parallel um zwei Menschen, die Schwangere und das Kind in ihrem Bauch. Wir haben im Grunde zwei

Menschenleben, für die wir arbeiten. Und das wünsche ich mir, dass das den Menschen einfach bewusst wird, dass wir uns gleichzeitig immer um zwei Individuen irgendwie kümmern und nicht einfach nur Friede Freude Eierkuchen Frauen massieren, sondern dass wir einfach wirklich medizinische Notfälle auch betreuen und das sehr selbstständig und viel ohne ärztliche Hilfe. Ich wünsche mir, dass das einfach verstanden wird und dass wir nicht ohne Hebammen leben müssen.

52:26 Sprecher 2: Gut Punkt. Gibt es sonst etwas, was du vielleicht ansprechen wollen würdest, was wir jetzt so nicht besprochen haben?

52:34 Sprecher 3: Nee, ich glaube nicht.

52:36 Sprecher 2: Okay. Dann würde ich mich bedanken für dein Interview. Es war super, super hilfreich, deinen Einblick zu bekommen. Du hast es wirklich super toll für uns erklärt. Und ja, ich glaube daraus können wir sehr viel schöpfen.

52:50 Sprecher 3: Das hoffe ich. Wenn nicht, dürft ihr euch gerne nochmal melden.

52:54 Sprecher 2: Danke schön!